

TECHNICAL SCIENCES

DETERMINATION OF THE POSITION OF THE PROJECT LINE ON THE PROFILE OF THE LINEAR STRUCTURE

Marushchak M.P.

*c.t.s., as .prof.
Cherkasy Technological University
Cherkasy, Shevchenko, 460*

ВИЗНАЧЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ЛІНІЇ НА ПРОФІЛІ ЛІНІЙНОЇ СПОРУДИ

Марущак М.П.

*к.т.н., доц., Черкаський державний технологічний університет
Черкаси, Шевченка, 460*

Abstract

The proposed method of analytical design of a linear structure with a balance and a minimum of earth masses. Analytical dependences were obtained on the basis of the method of least squares. An example of the design of the axis of the access road is given.

Анотація

Запропонована методика аналітичного проектування лінійної споруди з балансом і мінімумом земляних мас. Аналітичні залежності одержано на основі методу найменших квадратів. Приведено приклад проектування осі під'їзної дороги.

Keywords: profile, design line, elevation marks, working marks, coordinates of points, balance of land masses, road axis.

Ключові слова: профіль, проектна лінія, висотні позначки, робочі відмітки, координати точок, баланс земляних мас, вісь дороги.

Профіль лінійної споруди, наприклад дороги, складають за результатами нівелювання точок, закріплених на місцевості по осі майбутньої лінійної споруди. Тому відстані між точками профілю і висотні позначки цих точок є відомими величинами. Задача проектування осі лінійної споруди на профілі полягає у визначенні таких проектних позначок точок і ухилу прямої лінії, які забезпечують баланс і мінімум земляних мас. Така умова буде виконуватись, якщо площа виїмки дорівнює площі насипу, а суми квадратів робочих відміток r , помножених на ваги, будуть мінімальними, тобто $[pr^2] = \min$.

В роботах [1, с.118-120], [2, с.14-18], [3, с.47-50] приведені формули для аналітичного проектування, коли траса має одну секцію і поділена на три та чотири секції. В [2] і [3] для стикування проектних ліній в секціях спочатку визначають поправки до ухилів ліній в секціях, а потім проектні висотні позначки точок траси.

Висотні позначки початку Z_0 траси, центра ваги Z_C і ухил u проектної лінії (рис.1) в окремій секції дорівнюють [2]:

$$Z_0 = \frac{CD - BE}{AD - B^2}; \quad (1)$$

$$u = \frac{AE - BC}{AD - B^2}; \quad (2)$$

$$Z_C = C = H_0 p_0 + H_1 p_1 + H_2 p_2 + \dots + H_n p_n, \quad (3)$$

$$\text{де } A = p_0 + p_1 + \dots + p_n = 1; \quad B = l_1 p_1 + l_2 p_2 + \dots + l_n p_n = \frac{1}{2} l_n; \quad D = l_1^2 p_1 + l_2^2 p_2 + \dots + l_n^2 p_n;$$

$$E = H_1 l_1 p_1 + H_2 l_2 p_2 + \dots + H_n l_n p_n; \quad p_i - \text{вага } (p_i = \frac{d_i + d_{i+1}}{2l_n}); \quad d_i - \text{відстань між суміжними}$$

аплікатами профілю; l_n – довжина лінії; l_i – пікетажне значення точки профілю; n – кількість точок ділянки профілю; H_i – фактична висотна позначка точки ($i = 0, 1, 2, \dots, n$).

Рис.1. Поздовжній профіль осі лінійної споруди

Проектні позначки Z_i та робочі відмітки r_i точок профілю обчислюють за формулами:

$$Z_i = Z_0 + ul_i; \quad r_i = Z_i - H_i. \quad (4)$$

Відстані до точок нульових робіт d_0 визначають із залежності:

$$d_0 = \frac{d \cdot r_1}{r_1 + r_2}, \quad (5)$$

де r_1, r_2 – абсолютні значення робочих відміток.

У даній статті розроблені формули для аналітичного проектування осі лінійної споруди без визначення поправок до ухилів в секціях та їх коригування.

Основний текст

Якщо лінійна споруда поділена на дві секції (рис.2), то проектну позначку Z_0 та ухили u_1 і u_2 обчислюють за формулами:

$$Z_0 = \frac{1}{D} [A_1(B_2C_3 - B_3C_2) + A_2(B_3C_1 - B_1C_3) + B_2(B_1C_2 - B_2C_1)]; \quad (6)$$

$$u_1 = \frac{1}{D} [A_1(B_1C_3 - B_3C_1) + B_2(B_1C_1 - C_3) + C_2(B_3 - B_1^2)]; \quad (7)$$

$$u_2 = \frac{1}{D} [B_1(A_1C_2 - A_2C_1) + B_2(A_1C_1 - C_2) + C_3(A_2 - A_1^2)], \quad (8)$$

$$\text{де } D = A_1(B_1B_2 - A_1B_3) + A_2(B_3 - B_1^2) + B_2(A_1B_1 - B_2);$$

$$A_1 = l_1p_1 + l_2p_2 + \dots + l_{k-1}p_{k-1} + l_k(p_k + p_{k+1} + \dots + p_n);$$

$$B_1 = l_{k+1}p_{k+1} + l_{k+2}p_{k+2} + \dots + l_n p_n;$$

$$C_1 = H_0p_0 + H_1p_1 + \dots + H_n p_n;$$

$$A_2 = l_1^2 p_1 + l_2^2 p_2 + \dots + l_{k-1}^2 p_{k-1} + l_k^2 (p_k + p_{k+1} + \dots + p_n);$$

$$B_2 = l_k(l_{k+1}p_{k+1} + l_{k+2}p_{k+2} + \dots + l_n p_n);$$

$$C_2 = l_1H_1p_1 + l_2H_2p_2 + \dots + l_{k-1}H_{k-1}p_{k-1} + l_k(H_k p_k + H_{k+1}p_{k+1} + \dots + H_n p_n);$$

$$B_3 = l_{k+1}^2 p_{k+1} + l_{k+2}^2 p_{k+2} + \dots + l_n^2 p_n;$$

$$C_3 = l_{k+1}H_{k+1}p_{k+1} + l_{k+2}H_{k+2}p_{k+2} + \dots + l_n H_n p_n.$$

Рис.2. Поздовжній профіль з двома секціями

Приклад

Розглянемо поздовжній профіль траси (рис.3), на якому потрібно запроектувати вісь дороги із забезпеченням балансу і мінімуму земляних мас. Траса поділена на дві секції довжиною 151 і 98 м. Величини p , A , B , C , D будуть такими:

$$p_0 = 0,201; p_1 = 0,303; p_2 = 0,225; p_3 = 0,197; p_4 = 0,074; [p] = 1,$$

$$A_1 = 100 \cdot 0,303 + 151(0,225 + 0,197 + 0,074) = 105,196;$$

$$B_1 = 61 \cdot 0,197 + 98 \cdot 0,074 = 19,269;$$

$$C_1 = 6,583 \cdot 0,201 + 8,405 \cdot 0,303 + 9,522 \cdot 0,225 + 7,157 \cdot 0,197 + 6,531 \cdot 0,074 = 7,906;$$

$$A_2 = 100^2 \cdot 0,303 + 151^2(0,225 + 0,197 + 0,074) = 14339,296;$$

$$B_2 = 151(61 \cdot 0,197 + 98 \cdot 0,074) = 2909,619;$$

$$C_2 = 100 \cdot 8,405 \cdot 0,303 + 151(9,522 \cdot 0,225 + 7,157 \cdot 0,197 + 6,531 \cdot 0,074) = 814,058;$$

$$B_3 = 61^2 \cdot 0,197 + 98^2 \cdot 0,074 = 1443,733;$$

$$C_3 = 61 \cdot 7,157 \cdot 0,197 + 98 \cdot 6,531 \cdot 0,074 = 132,063,$$

$$D = 105,196(19,269 \cdot 2909,619 - 105,196 \cdot 1443,733) + 14339,296(1443,733 - 19,269^2) + 2909,619(105,196 \cdot 19,269 - 2909,619) = 2731218,366.$$

Рис.3. Поздовжній профіль осі дороги

Підставивши значення A , B , C , D у формули (6, 7, 8), одержимо проектну висотну позначку на початку профілю та ухили проектних ліній в секціях:

$$Z_0 = \frac{1}{2731218,37} [105,196(2909,619 \cdot 132,063 - 1443,733 \cdot 864,058) + \\ + 14339,296(1443,733 \cdot 7,906 - 19,269 \cdot 132,063) + \\ + 2909,619(19,269 \cdot 864,058 - 2909,619 \cdot 7,906)] = 6,549 \text{ м}, \\ u_1 = \frac{1}{2731218,37} [105,196(19,269 \cdot 132,063 - 1443,733 \cdot 7,906) + \\ + 2909,619(19,269 \cdot 7,906 - 132,063) + \\ + 864,058(1443,733 - 19,269^2)] = 0,019266, \\ u_2 = \frac{1}{2731218,37} [19,269(105,196 \cdot 864,058 - 14339,296 \cdot 7,906) + \\ + 2909,619(105,196 \cdot 7,906 - 864,058) + \\ + 132,063(14339,296 - 105,196^2)] = 0,034764.$$

Проектні висотні позначки дорівнюють:

$$Z_1=6,549+0,019266 \cdot 100=8,476\text{м}; Z_2=6,549+0,019266 \cdot 151=9,458\text{м};$$

$$Z_3=9,458-0,034764 \cdot 61=7,337\text{м}; Z_4=9,307-0,019266 \cdot 98=6,051\text{м}.$$

Робочі відмітки будуть такими:

$$r_0=6,549-6,583=-0,034\text{м}; r_1=8,476-8,405=0,071\text{м};$$

$$r_3=7,337-7,157=0,180\text{м}; r_4=6,051-6,531=-0,480\text{м}.$$

Відстані до точок нульових робіт будуть:

$$d_1=0,034 \cdot 100/(0,034+0,071)=32,38\text{м}; d_2=0,071 \cdot 51/(0,071+0,064)=26,82\text{м};$$

$$d_3=0,064 \cdot 61/(0,064+0,180)=16,00\text{м}; d_4=0,180 \cdot 37/(0,180+0,480)=10,09\text{м}.$$

Значення висотних позначок землі H_i , проектних Z_i і робочих відміток r_i , а також відстаней до точок нульових робіт d_0 показані на профілі.

Контроль обчислень:

Сума площ насипу $\sum S^+ = 8,3 \text{ м}^2$ дорівнює

сумі площ виїмки $\sum S^- = 8,3 \text{ м}^2$, що вказує на баланс земляних мас (площі визначені в Auto Cad).

Сума ваг: $[p] = 0,201+0,303+0,225+0,197+0,074=1.$

Сума робочих позначок, помножених на їхні ваги, дорівнює:

$$[pr] = 0,201 \cdot (-0,034) + 0,303 \cdot 0,071 + 0,225 \cdot (-0,064) + 0,197 \cdot 0,180 + 0,074 \cdot (-0,480) = 0,0002.$$

Висновки: розроблені формули для аналітичного проектування осі лінійної споруди прості для обчислень і програмування; контролі числа підтвердили правильність методики.

Referenzen

1. Marushchak M.P. Projected on the profile of the line with compliance with the balance and the minimum areas of excavation and embankment. - Cherkasy. :Bulletin of Chdtu. 2005, No. 2. - p. 118-120.

2. Baran P.I., Marushchak M.P. Optimal methods of determining the position of design lines on the profile of linear structures. - K. :Bulletin of geodesy and cartography. 2010, No. 5. - p.14-18.

3. Marushchak M.P. Designing the profile of a linear building in a rectangular coordinate system. - Florence. :Annial d'Italia, 2023, No. 50. - p. 47-50.